

AVALIAÇÃO DE MUDAS DE ALFACE CRESPA (*Lactuca sativa* var. *crispa*) SOB DIFERENTES SUBSTRATOS EM CRUZEIRO DO SUL, ACRE

Andressa Almeida Dias¹, Flavia de Abreu Barroso², Kleber Andolfato de Oliveira³

UFAC, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000; ¹ andressa.dias@sou.ufac.br; ² flavia.barroso@sou.ufac.br; ³ kleber.oliveira.@ufac.br;

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho das mudas de Alface Crespa (*Lactuca sativa* var. *crispa*) em dois tipos de substratos na região de Cruzeiro do Sul, Acre. O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, sendo montado em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e dez repetições, totalizando 50 parcelas. As variáveis avaliadas foram: número de folhas (NF), número de folhas definitivas (NFD), comprimento de parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz (MFRA), massa seca da parte aérea (MSPA) e a massa seca da raiz (MSRA). Para todas as avaliações, após os 30 dias, o substrato que teve um maior valor significativo para desenvolvimento da cultura, foi o que continha 30% cama de frango + 70 % terriço, desta forma, é indicado como uma alternativa para produção de mudas de alface crespa.

Palavras-chave — Produção, Variáveis, Cama de frango, Esterco bovino.

Abstract

*The objective of this work was to evaluate the performance of Crisp Lettuce seedlings (*Lactuca sativa* var. *crispa*) in two types of substrates in the region of Cruzeiro do Sul, Acre. The experiment was carried out in a greenhouse at the Federal University of Acre, Campus Floresta, in a completely randomized design (DIC), with five treatments and ten replications, totaling 50 plots. The evaluated variables were: number of leaves (NF), number of definitive leaves (NFD), shoot length (CPA), root length (CR), shoot fresh mass (MFPA), root fresh mass (MFRA), dry mass of shoots (MSPA) and dry mass of roots (MSRA). For all evaluations, after 30 days, the substrate that*

had the highest significant value for the development of the culture was the one that contained 30% chicken manure + 70% black soil, therefore, it is indicated as an alternative for the production of seedlings of crisp lettuce.

Key words — Production, Variables, Chicken bed, Bovine manure.

1. INTRODUÇÃO

Originária da Ásia e trazida pelos portugueses no século XVI, a alface (*Lactuca sativa* L.) é a mais conhecida no ramo das hortaliças folhosas e é lavrada praticamente em todas as regiões do mundo [1,5,9]. É uma verdura folhosa que pertence à família Asteraceae. Uma hortaliça da qual suas folhas encontram-se ligadas a um curto caule e também apresenta uma coloração variada, onde vai desde vários tons de verde até o roxo [2].

A cultura da alface abrange diversos métodos em sua plantação, dentre eles, a etapa de produção de mudas, que pode ser produzida a partir de mudas em bandejas, demandando substratos de boa qualidade [3]. O substrato é o material que merece uma grande atenção quando se refere a produção de mudas, pois ele deve apresentar características físicas, químicas e biológicas apropriadas para que possa admitir completo crescimento das raízes e da parte aérea [4].

Atualmente, a maior parte dos substratos é uma combinação de dois ou mais elementos, concretizada para que as propriedades físicas e químicas se tornem adequadas às necessidades específicas de cada cultivo [1,5,9]. Os substratos alternativos podem ser de várias origens, dentre elas, a animal (cama de frango, esterco bovino, entre outros). Esses insumos são comumente utilizados para a produção de olerícolas e

apresenta grandes potencialidades no desenvolvimento dessas plantas [6].

Nesse ponto de vista, a opção do substrato escolhido pelo produtor é essencial como fator de garantia da emergência das sementes e, conseqüentemente na formação das mudas até o transplante, sem que ocorram perdas por deficiência nutricional ou por fitotoxidez [7,8]. Desta forma, a evolução da atividade de produção e comercialização especializada de mudas de hortaliças, baseia-se especialmente no estudo de melhores fontes e combinações de substratos [7,8].

Nesse contexto, a pesquisa é de grande importância, pois substratos alternativos precisam ser pesquisados, buscando saber qual deles promove plantas de qualidade e com custo de produção acessível, encontrando uma alternativa para que a atividade olerícola seja atingível a todos os produtores rurais. Vale acrescentar ainda, que são buscas por insumos menos agressivos ao ambiente e que possibilitem o desenvolvimento de uma agricultura com menor dependência de produtos industrializados.

Dessa forma, procura-se uma forma de fácil manejo e sem necessidade de uma tecnologia mais elaborada, onde o próprio produtor pode produzir insumos na própria área produtiva,

2.3 Tratamentos

Os tratamentos avaliados na produção de mudas de alface crespa constituíram em:

Tabela 1. Tratamentos utilizados e suas respectivas composições.

Tratamentos	Composições
T1	30% cama de frango + 70% terriço
T2	20% cama de frango + 80% terriço
T3	30% esterco bovino + 70% terriço
T4	50% esterco bovino + 50% terriço
T5	100% terriço (testemunha)

Fonte: Elaborada pela autora, 2022.

2.4 Substratos alternativos

O esterco bovino foi coletado no campo do senhor Vagner Sales, a cama de aviário doada pela granja Dizotta e o terriço coletado na área da Universidade Federal do Acre - *Campus* Floresta.

fazendo com que o seu cultivo se torne viável.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho das mudas de Alface Crespa (*Lactuca sativa* var. *crispa*) em dois tipos de substratos na região de Cruzeiro do Sul – Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O experimento foi conduzido no mês de dezembro do ano de 2022, em uma casa de vegetação, localizada na Universidade Federal do Acre (Ufac) em Cruzeiro do Sul – AC. O local possui latitude 07° 39' 54" S, longitude 72° 39' 1" W, e altitude de 193 m, de acordo com a classificação climática de Köppen, apresenta Clima Tropical (Af), temperatura média de 25.1°C e a pluviosidade média anual de 2.169 mm.

2.2 Delineamento experimental

Os substratos (cama de frango e esterco bovino), foram utilizados em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e dez repetições, totalizando 50 parcelas.

Após a coleta do esterco bovino, deixou-se no sol por alguns dias (aproximadamente uma semana) e durante esse tempo de cura ele foi revolvido até ficar seco, em seguida foi macerado para melhor agregamento com o terriço. Da mesma forma ocorreu com a cama de frango.

2.5 Semeadura

A cultivar utilizada foi a BRS Mediterrânea. Realizou-se a semeadura das sementes no mês de dezembro do ano de 2022. A semeadura ocorreu em bandejas de polietileno com 200 células. Em cada célula foi colocada duas sementes, permitindo o desenvolvimento de apenas uma plântula por célula ao longo do período. Os tratamentos culturais foram irrigação manual (diariamente), duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde e desbaste realizado aos 10 dias da emergência das plântulas.

2.6 Variáveis analisadas

Nesta direção, destacam que as avaliações foram procedidas após os 30 dias de germinação, onde foi retirado, ao acaso, dez plântulas dentro de cada unidade experimental para determinar o número de folhas (NF) em unidades; número de folhas definitivas (NFD) em unidades; comprimento de parte aérea (CPA) em cm; comprimento da raiz (CR) em cm; massa fresca da parte aérea (MFPA) em g; massa fresca da raiz (MFRA) em g; massa seca da parte aérea (MSPA) em g e a massa seca da raiz (MSRA) em g [1,5,9].

2.7 Coleta dos dados

Após 30 dias da semeadura, as mudas foram retiradas das bandejas e lavadas em água para remoção do substrato das raízes, e em seguida cortadas no colo a fim de separar a parte aérea do sistema radicular. O NF e o NDF foi obtido através

da contagem direta nas plantas avaliadas.

O CPA e CR foram determinados a partir do nível do substrato até a extremidade da última folha, e do nível do substrato até a extremidade das raízes, com o auxílio de um paquímetro.

A MFPA e MFR foram obtidas através da separação de seus compartimentos, parte aérea e radicular, com posterior pesagem.

Para determinação da MSPA e MSR foi utilizada estufa de secagem a 60°C por 72h e pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g e os resultados obtidos registrados em g. planta-1.

2.8 Análise dos dados

Os dados obtidos foram submetidos as ferramentas da análise não-paramétrica, seguindo as recomendações de [10] uma vez que não foram atendidos os pressupostos para utilização da ANOVA. Tratando-se de comparação para mais de dois grupos, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis ($\alpha = 5\%$) e o Post-Hoc com ajuste de Bonferroni ($\alpha = 5\%$), utilizando-se o software RStudio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Tabela 2, encontram-se a análise das variáveis avaliadas nas mudas de alface submetidas aos cinco tipos de substratos pelo teste de Kruskal-Wallis e o Post-Hoc com ajuste de Bonferroni a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Análise das variáveis avaliadas após os 30 dias de semeadura da alface crespa.

Tratamentos		NF (unid.)	NFD (unid.)	CPA (cm)	CR (cm)	MFPA (g)	MFRA (g)	MSPA (g)	MSRA (g)
trat1	trat2	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
trat1	trat3	*	*	ns	*	ns	*	*	*
trat1	trat4	*	*	*	*	*	*	*	*
trat1	trat5	ns	ns	ns	*	ns	*	ns	*
trat2	trat3	*	*	*	ns	*	ns	ns	*
trat2	trat4	*	*	*	*	*	*	*	*
trat2	trat5	ns	ns	ns	*	ns	ns	*	ns
trat3	trat4	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
trat3	trat5	*	*	*	ns	ns	ns	*	ns
trat4	trat5	*	*	*	ns	*	ns	*	*

ns- Não significativo; * - significativo a 5% de probabilidade. Foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis e o Post-Hoc com ajuste de Bonferroni ao nível de 5%.

Observa-se pelos dados apresentados que quando relacionado o tratamento 1 com tratamento 4 e o tratamento 2 com tratamento 4 todas as variáveis apresentam-se significativas (Tabela 2), isso porque o tratamento 1 e 2 foram os que mostram melhores resultados, logo, sendo significativo em relação ao tratamento 4, que teve resultados menos expressivos (Tabela 3).

Por outro lado, quando relacionado o tratamento 1 com tratamento 2 e tratamento 3 com tratamento 4 todas as variáveis apresentam-se não significativas (Tabela 2), ou seja, no 1 e no 2 nenhuma das variáveis foram significativas, pois proporcionaram valores semelhantes entre elas, da mesma forma ocorreu para o 3 e 4 (Tabela 3).

Tabela 3. Médias das variáveis mensuradas na avaliação de substratos alternativos para a produção de mudas de alface crespa.

Tratamentos	Variáveis avaliadas							
	NF (unid.)	NFD (unid.)	CPA (cm)	CR (cm)	MFPA (g)	MFRA (g)	MSPA (g)	MSRA (g)
T1	5	3	2,45	9,3	0,0725	0,033	0,0085	0,0079
T2	5	3	2,4	9	0,077	0,023	0,0084	0,0067
T3	4	2	2,05	7	0,038	0,012	0,055	0,0041
T4	4	2	1,75	6,8	0,0255	0,0075	0,0038	0,0027
T5	5	3	2,65	6,9	0,0655	0,011	0,011	0,0048

Número de folhas (NF); número de folhas definitivas (NFD); comprimento de parte aérea (CPA); comprimento da raiz (CR); massa fresca da parte aérea (MFPA); massa fresca da raiz (MFRA); massa seca da parte aérea (MSPA) e a massa seca da raiz (MSRA).

De acordo com as análises realizadas, para os parâmetros avaliados (número de folhas, número de folhas definitivas, comprimento de parte aérea, comprimento da raiz, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca da parte aérea e a massa seca da raiz), o número de folhas e o número de folhas definitivas apresentaram os melhores resultados nos tratamentos 1, 2 e 5 (Tabela 3) quando tratado com os substratos composto de cama de frango e terriço. Apesar do CPA de T5 (2,65 cm) ter se mostrado maior que T1 (2,45 cm), sua produção de MFPA não se mostrou da mesma forma, pode-se inferir que o substrato utilizado em T1 induziu a produção de um sistema radicular mais eficiente. Os substratos ricos em matéria orgânica (M.O) são responsáveis pela maior retenção de umidade e pelo fornecimento da maior parte dos nutrientes essenciais para o crescimento das plântulas [11]. O solo utilizado em T1 influenciou tanto o desenvolvimento aéreo, quanto radicular das mudas (Tabela 3).

O tratamento 1, composto de 30% cama de frango (CF) + 70% terriço (TE) (Tabela 1), proporcionou mudas com maior comprimento de raízes e, conseqüentemente, uma maior matéria fresca das raízes, superando os demais substratos (Tabela 3). No cultivo de alface, a primeira prática a ser observada é a formação de mudas com

qualidade, sendo fundamental a escolha de substratos com características físicas e químicas que favoreçam o completo desenvolvimento das raízes [12,15].

A biomassa seca da parte aérea está relacionada com a qualidade e quantidade de folhas. Esta característica é muito importante porque as folhas constituem uma das principais fontes de fotoassimilados e nutrientes para adaptação da muda pós-plantio [13]. Nesse trabalho o tratamento que apresentou os valores máximos de matéria seca foi o tratamento 1. Obtendo média de 0,0085 g para matéria seca de parte aérea e 0,0079 g para matéria seca das raízes (Tabela 3).

[14] declara que através da matéria seca é possível saber qual substrato forneceu maior quantidade de nutrientes para as mudas e também “indica que as plantas absorveram normalmente nutrientes e estes foram captados e transformados em massa seca” [12,15]. Desta forma, é possível dizer que as mudas produzidas no substrato que continha cama de frango mais terriço, receberam mais nutrientes que as mudas produzidas nos demais substratos.

4. CONCLUSÕES

O substrato T1 - 30% cama de frango (CF) + 70% terriço (TE), apresentou-se superior no desempenho das mudas de Alface Crespa em relação aos demais tratamentos, entretanto o substrato T2 - 20% cama de frango (CF) + 80% terriço (TE) mostrou valores semelhantes. Substrato esses, de fácil acesso e viável para os produtores.

Neste sentido, recomenda-se o uso de cama de frango e terriço como substrato alternativo para produção de mudas de alface.

5. REFERÊNCIAS

[1, 5, 9] SILVA, E; MARQUES, A; LEONEL, L. AVALIAÇÃO DE MUDAS DA ALFACE CV. ELBA (LACTUCA SATIVA L.) EM DIFERENTES SUBSTRATOS. *Cultura Agronômica, Ilha Solteira*, v.26, n.4, p.520-529, 2017.

[2] MALDONADE, I; MATTOS, L; MORETTI, C. MANUAL DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA PRODUÇÃO DE ALFACE. 1. ed. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2014.

[3] SILVA, M. *et al.* FORMAÇÃO DE MUDAS DE ALFACE EM DIFERENTES SUBSTRATOS. Jornada de iniciação científica e extensão, Tocantins-PA. 2018. Disponível em: <<https://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/jice/9jice/paper/viewFile/9234/4167>>. Acesso em: 30 abr. 2022.

[4] FARIAS, R. EMERGÊNCIA DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE CURUBITA MÁXIMA L. EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS. 2018. Dissertação (Monografia em Tecnologia em Agroecologia.) Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, 2018.

[6] COSTA, K. *et al.* AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS ALTERNATIVOS PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Mossoró – RN, v. 7, n. 5, p. 58-62, dez. 2012.

[7, 8] SILVA, Leandro. AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE EM VILHENA-RO. 2019. Dissertação (TCC). - Curso de Agronomia. Faculdade da Amazônia (FAMA), Vilhena – RO, 2019.

[10] NASCIMENTO, D. *et al.* Procedimentos post hoc: orientação para praticantes de estatística em ciências da saúde. 2018. ISSN: 2317-7136, p. 45-49. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.17648/aces.v6n2.2783>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

[11] PAIVA, E. *et al.* COMPOSIÇÃO DO SUBSTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE MANJERICÃO (OCIMUM BASILICUM L.). *Revista Caatinga, Mossoró*, v. 24, n. 4, p. 62-67, 2011.

[12] SILVA, E; QUEIROZ, R. FORMAÇÃO DE MUDAS DE ALFACE EM BANDEJAS PREENCHIDAS COM DIFERENTES SUBSTRATOS. *Biosci. J.*, Uberlândia, v. 30, n. 3, p. 725-729, maio/jun, 2014. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/18099>>. Acesso em: 06 maio 2022.

[13] BELLOTE, A; SILVA, H da. TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM E AVALIAÇÕES NUTRICIONAIS EM PLANTIOS DE EUCALYPTUS SPP. 2000. In: GONÇALVES JL de M; BENEDETTI V. *Nutrição e fertilização florestal*. Piracicaba: IPEF, p. 105-133.

[14] BRANDÃO, F. D. EFEITO DE SUBSTRATO COMERCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES DE ALFACE NA ÉPOCA DE INVERNO. 2000. 29 f. Monografia (Graduação em Engenharia Agrônoma) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2000.